

JUDUL PEMEBALAJARAN SEJARAH MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN DARING ATAU ONLINE

Angela Oktaviani Maharati

Email: 1910111220001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. pada era sekarang, banyak mengalami perkembangan teknologi yang berfungsi untuk, kelangsungan hidup manusia. Perkembangan tersebut beraikatan dengan teknologi dalam pendidikan. Dimana, dapat kita rasakan sekarang pada masa pandemic ini. Bnayak sekali media, pemebelajaran yang dilakukan untuk melanjutkan pendidikan, dan guru akan dituntut penting nya pembelajaran strategi kurikulum, kertaikatan perencanaan pembelajaran pada masa teknolodi abad 21. Dapat kiata lihat huga ciri-ciri apa saja dapat dilihat dari pembelajaranbad 21, pada masa ini juga perkembangan teknologi sangat lah membantu, dimana masa yang tidak boleh berkumpul orang bayak. Dalam hal ini pemerintah, berperan aktif dalam pembangunan teknologi, untuk menyampaikan pendidikan yang diberikan pada nmasa pandemic ini. Dari berbagai macam cara untuk memperlancar peserta didik dalam pendidikan yang ditempuh.

PENDAHULUAN

Seorang guru tidak hanya menguasai materi dan konsep saja, melainkan harus menguasai bagaimana cara mengajarkan dan strategi pembelajaran dapat tersampaikan ke peserta didik dengan baik. Selain itu guru juga dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam mengajar, hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 74 tahun 2008 tentang guru (Peraturan Republik Indonesia, 2008: 6).

Dalam perkembangan teknologi sekarang, dimana pengajar harus mempelajari strategi pemebalajaran, untuk menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Pada pembelajaran sejarah, memerukan media dan strategi yang sesuai untuk menyampaikan materi yang diberikan, oleh pengajarnya, memungkinkan peserta didik akan tertarik pada matari tersebut. pada bagian ini juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 74 tahun 2008.

Pembelajaran tentang strategi, sangat lah berguna untuk pengajar sekarang. Karena perkembangan teknologi akan, erus berkembang dan dimana pembelajaran akan terus menggunakan sistem teknologi atau *daring* yang bisa dirasakan sekarang, dimana perkembangan teknologi untuk pendidikan semakin dikembangkan, agar lebih mudah diaplikasikan, oleh pengajar nantinya. Setiap tahun, bisa merasakan pergantian kurikulum atau revisi untuk menepatkan kurikulum lebi baik lagi dari tahun ke tahun. Banyak sekali strategi kurikulum yang akan terus, dikembang kan untuk menambah media pemeblajaran yang akan, disampaikan oleh guru pada nantinya.

Perkembangan strategi harus didukung oleh, teknologi yang disediakan oleh pemerintahan demi penyampai materi yang akan diberikan kepada peserta didik untuk materinya yang lebih diterima dengan udah dipahaminya pada nanti. Di Indonesia harus lebih diperdalam kan lagi pembelajaran strategi ini, karena lebih menguntungkan kepada pengajar, untuk menarik perhatian peserta didik nantinya.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Strategi adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan, sehingga keputusan yang dibuat dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran memerlukan pertimbangan-pertimbangan guru menyangkut fokus kurikulum, pengetahuan dan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa, minat siswa, gaya belajar siswa, dan tingkat perkembangan siswa, yang secara keseluruhan menyangkut model pembelajaran yang dipilih oleh guru. (Kamarga, tahun: 2017, Artikel “Strategi Pembelajaran Sejarah”).

Hubungan antara strategi dan perencanaan, dalam kutipan dijelaskan pengertian dari strategi, tetapi pada bagian ini memiliki hubungan, yaitu memiliki rasa ingin tahu peserta didik dalam pembelajaran tersebut, disini guru akan berperan aktif dalam pemilihan kurikulum, materi pembelajaran nya. pada hubungan ini pun, berpengaruh dalam konteks pemilihan materi, penyampaian materi yang cocok yang akan dipelajari olhe, peserta didik nantinnya. Melakukan setiap, langkah-langkah pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai lhe, pengajar nantinya.

Pada hubungan ini, saling bergantung nya srategi dan perencanaan, diama disini memiliki kesamaan dalam hal memulai pengajaran, sedang mengajar dan sesudah mengajar. Pada dasarnya, perecanaan dan strategi akan saling berdampingan untuk menyampaikan mataeri dari seorang pengajar dan waktu sedang menagajr. Tujuan dari 2 hal, tersebut memliki hampir sama tujuan tesebut, dalam mencapai untuk menarik perhatian peserta didik untuk lebih memahami materi yang diberikan, oleh pengajar dan sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Ciri abad 21, menurut Kemendikbud adalah tersedianya informasi dimana saja dan kapan saja, adanya penggunaan mesin, maupun jangkauan segala perkerjaan rutin dan bisa dilakukan kemana saja. Begitu pua juga, pendidikan yang didapat bisa dipelejadi dimana saja. Abad ini memerlukan transformasi pendidikan secara menyeluruh sehingga terbangun kualitas guru yang mampu memajukan pengetahuan, pelatihan, ekuitas siswa dan prestasi siswa (Darling-Hammond, 2006 ; Azam & Kingdon, 2014). Pada era sekarang, seseorang akan mendapatkan pembelajaran dimana pun, mereka berada.

Teknologi yang dapat dirasakan pada pembelajaran abad 21, sangat lah beregam dimana media yang diberikan sangat efektif, tetapi ada juga kelemahan untuk sebagian yang masih tinggal di desa yang kurang memadai sinyal nya untuk melakukan *daring*. Pada dasar nya perkembangan teknologi harus beiringan dengan, pembangunan merata untuk masyarakat dalam menunjang pendidikan, maupun yang lain. Pada masa pandemic, banyak dari kita merasakan susah nya untuk kelas *online* dan ada juga yang merasa kelas *online*. Disatu sisi harus, bisa diliat dimana peserta didik merasa nyaman dengan media pembelajaran yang digunakan.

Kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat maju saat ini, internet bisa menghubungkan siswa dengan guru melalui laman e-learning, whatsapp group, google class,google doc atau google form, zoom. Kemendikbud juga menyediakan media belajar secara gartis, yaitu “Rumah Belajar” untuk daerah yang masih sulit sinyalnya. Pemerintah juga bekerja sama dengan stasiun TV untuk menyampaikan materi pembelajaran, yang sedang di pelejadi. Masa pandemic, banyak sekali yang harus dikembangkan untuk menuntut pendidikan yang sekarang dirasakan.

SIMPULAN

Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa,semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Pada abad 21, sangat beragama yang terjadi di masyarakat. Dalam hal pendidikan, berkembang juga teknologi. Pada masa sekarang guru akan, berhadapan dengan perkembangan teknologi untuk mengajar peserta didik pada masa sekarang, dirasakan. Kesimpulan yang didapatkan, yaitu perkembangan teknologi akan terus menerus, pemebelajaran akan didapatkan dengan sangat mudah oleh, peserta didik. guru akan dituntut untuk, menyediakan pembelajaran yang dapat peserta didik, akan

lebih tertarik kepada materi yang diajarkan. Pada teknologi kita akan mendapatkan kelebihan dan kekeruan yang di daatakan untuk pendidikan.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Astini, Ni Komang Suni. "Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar pada masa pandemi covid-19." *Lampuhyang* 11.2 (2020): 13-25
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Kamarga, (2017), Strategi Pembelajaran Sejarah.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Sasmoko, (2017). Pendidikan Abad 21, PGSD Binus.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).